

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И СЕМЬИ УЧАЩЕГОСЯ

Оразбаева Гульбахар

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
Каракалпакский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240050>

Аннотация

В тезисе рассматривается родительское собрание как одна из основных элементов сотрудничества семьи и школы. Сегодняшние подростки большое количество времени проводят в стенах образовательного учреждения, поэтому важно подчеркнуть взаимодействие семьи и школы. Взаимодействие семьи и школы должно быть четким осознанием получаемых результатов от сотрудничества семьи и школы.

Ключевые слова: сотрудничество, родительское собрание, личность, семья, взаимодействие, школа.

Annotation

The thesis considers the parent-teacher meeting as one of the main elements of cooperation between the family and the school. Modern teenagers spend a lot of time within the walls of an educational institution, so it is important to emphasize the interaction of the school family. The cooperation of the family and the school should be a clear awareness of the results of the interaction of the school family.

Key words: collaboration, parent-teacher meeting, personality, family, interaction, school.

Важным направлениям работы педагога в области просвещения семьи, а также охраны детства является ограждение детей от негативной информации, в том числе полученной из информационных электронных источников. Безусловно, нельзя полностью контролировать нравственный образ жизни, мысли и поведение обучающихся, а тем более – их родителей, но оказывать посильную помощь в защите здоровья детей, пробуждения интереса учащихся к здоровому образу жизни, совершению правильных поступков, чтению хорошей художественной литературы и стремления к самосовершенствованию – это всё в силах педагога, и особенно классного руководителя.

Взаимодействие школы и родителей

Особое место в формировании личности учащегося занимает квалификация самого учителя. В сферу его непосредственной профессиональной компетентности должно входить умение нахождения контакта с любыми родителями, всех учеников. Цель налаживания контакта – формирование благоприятной учебной среды для полноценного воспитания личности обучающегося. Педагог, не умеющий (а тем более – не желающий) налаживать контакты с «трудными» родителями, не может быть в полной мере эффективным в своей педагогической деятельности. От его умения и навыка по налаживанию взаимодействия во многом зависит формирование здоровой образовательной среды и образовательного пространства.

В связи с этим перед педагогическим составом стоит ряд задач:

1. Достижение высокого профессионализма в предметной области
2. Знание психологии семейных взаимоотношений и процессов переходного возраста
3. Повышение квалификации путем участия в конференциях, конкурсах, круглых столах, проведение семинаров
4. Практическое использование ИТ для увеличения доступности и наглядности при объяснении материала, участие в разработке личного сайта преподавателя, сайта учебного заведения

В ходе налаживания контакта с родителями обучающихся, педагог имеет в своем арсенале сразу множество инструментов, причем это могут быть как традиционные, так и нетрадиционные виды и формы работы:

Наиболее традиционной формой взаимодействия школы и родителей является родительское собрание. Эта форма проста и понятна каждому из родителей, не нуждается в пояснениях. При этом даже в инновационных современных школах от родительского собрания как основной формы взаимодействия с родительским сообществом не отказываются. Основная цель проведения родительского собрания – обсуждение имеющихся проблем школьной жизни, трудностей, возникающих в ходе образовательного процесса у группы детей, всего класса или индивидуально у отдельных школьников (хотя предпочтительно индивидуальные проблемы на общее обсуждение не выводить, но, к сожалению, не все педагоги соблюдают это правило).

Главная проблематика многих собраний заключается в том, что они превращаются в монологи педагога. Однако родительское собрание – это, прежде всего, обмен мнениями, актуальными вопросами, идеями, а также совместный поиск решения какой-либо проблемы. Тематика собрания может быть как общей (то есть плановой) или конкретной (например, внеплановое собрание или собрание по случаю какого-то происшествия), или тематической (по поводу предстоящего праздника, например, выпускного).

Виды проведения родительских собраний могут быть различными, и сама образовательная жизнь обучающихся и класса в целом как нельзя лучше «подсказывает» направление и темы для проведения родительских собраний. На родительском собрании обязательно должны вестись беседы просветительского характера, они должны служить целью расширения педагогического кругозора и педагогической грамотности родителей в воспитании собственных детей. После любого родительского собрания желательно, чтобы у родителей оставалось чувство и желание совершенствовать процесс воспитания своих детей, быть вовлеченными в школьную жизнь, принимать активное участие в продвижении различных коллективных инициатив.

Родительское собрание не преследует цели критиковать тех или иных учеников, и тем более родителей. Наоборот, исключения составляют успехи, о которых можно говорить открыто на всеобщем собрании. При этом ключевой ценностью родительских собраний должны являться то, что на нём педагог не говорит о полученных оценках, а больше внимания уделяет качеству современного образования и развитию учебной мотивации у детей.

К родительскому собранию желательно готовить какие-либо тематические выступления или делать выставки-ярмарки. Родительские собрания можно с эффективностью использовать как возможность показать и передать положительный опыт воспитания в каких-либо образцовых семьях. Так, например, на родительском собрании можно наградить особо отличившиеся положительным опытом воспитания семьи учащихся.

Использованная литература:

1. Коротаяева Е.В. Педагогическое взаимодействие как научная категория// Понятийный аппарат педагогики и образования: Сб.науч.тр.-Екатеринбург:СВ-96, 1998. Вып. 3.
2. Маленкова Л.И. Педагогик, родители, дети. Методическое пособие для воспитателей, классных руководителей. – М.: Проспект, 2000.
3. Оразбаева Г. Специфика трудового воспитания детей в традиционной культуре Каракалпаков //Экономика и социум. – 2017. – №. 3 (34). – С. 1036-1039.
4. Оразбаева Г., Матуразова З., Алланазарова Ш. Воспитание детей на основе народных традиций у каракалпаков //Теория и практика современной науки. – 2016. – №. 6-1 (12). – С. 1011-1014.
5. Оразбаева Г. Роль народной педагогики в трудовом воспитании подрастающего поколения //Мировая наука. – 2018. – №. 3 (12). – С. 103-106.
6. Orazbayeva G. Self-improvement and self-realization of a student as a person //The Way of Science. – 2014. – С. 79.
7. Аннагулыева А., Оразбаева Г. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВО ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //Мировая наука. – 2024. – №. 2 (83). – С. 78-81.
8. Оразбаева Г. М. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ //Мировая наука. – 2023. – №. 11 (80). – С. 70-73.
9. Пердебаева М., Оразбаева Г. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ КАРАКАЛПАКОВ //СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2022. – С. 52-57.
10. Оразбаева Г. ЭВОЛЮЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРЯМОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО ШКОЛЬНОЙ СРЕДОЙ //ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – 2022. – С. 174-177.

11. Сабиров Д., Оразбаева Г. ОСОБЕННОСТИ ЭТНОПСИХОЛОГИИ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА //Форум молодых ученых. – 2020. – №. 4. – С. 252-254.
12. Оразбаева Г. ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ-КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ //Теория и практика современной науки. – 2019. – №. 5 (47). – С. 499-501.
13. Оразбаева Г. РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Экономика и социум. – 2019. – №. 6 (61). – С. 652-655.
14. Оразбаева Г. НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ //Мировая наука. – 2019. – №. 6. – С. 339-341.
15. Оразбаева Г. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ-СЕРДЦЕВИНА НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ //Форум молодых ученых. – 2018. – №. 3 (19). – С. 464-466.
16. Оразбаева Г. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ //ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2018. – С. 97-99.
17. Оразбаева Г. РОЛЬ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ //Теория и практика современной науки. – 2017. – №. 3 (21). – С. 627-630.
18. Оразбаева Г. РОЛЬ КАРАКАЛПАКСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Экономика и социум. – 2017. – №. 6-2 (37). – С. 33-36.